

CUIDADO EM LIBERDADE

Cuidado em liberdade: Caderno técnico-pedagógico para apoio a processos formativos na Rede de Atenção Psicossocial no cuidado à população em situação de rua.

Oscar Luis Abreu da Silva
Florianópolis, 2026

CUIDADO EM LIBERDADE

Cuidado em liberdade: Caderno técnico-pedagógico para apoio a processos formativos na Rede de Atenção Psicossocial no cuidado à população em situação de rua.

SILVA, O. L. A. Cuidado em Liberdade: Caderno técnico-pedagógico para apoio a processos formativos na Rede de Atenção Psicossocial no cuidado à população em situação de rua. Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Mestrado Profissional em Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Florianópolis, 2026.

Natureza do material: Caderno técnico-pedagógico / Material formativo

Público-alvo: Profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), Consultório na Rua, Atenção Básica, Assistência Social (SUAS), gestores públicos, estudantes e trabalhadores das políticas públicas.

Organização e elaboração: Oscar Luis Abreu da Silva

Revisão técnica: Carlos Alberto Severo Garcia Junior

Projeto gráfico e diagramação: Oscar Luis Abreu da Silva

Local e ano de publicação: Florianópolis/2026

Área temática: Saúde Mental • Atenção Psicossocial • População em Situação de Rua • Políticas Públicas • Redução de Danos • Intersetorialidade

Sumário

Apresentação.....	5
Objetivos do material.....	7
Orientações pedagógicas para uso do material.....	8
Perfil do facilitador.....	8
O papel do facilitador diante de falas moralizantes e agressivas.....	9
Sobre a organização temática do caderno.....	11
Unidade 1: População em Situação de Rua: conceitos, marcos legais e desafios contemporâneos.....	12
✓ Objetivo da unidade.....	12
📖 Texto introdutório.....	12
Família em Questão.....	15
Para refletir em grupo.....	15
Unidade 2: Rede de Atenção Psicossocial (RAPS): princípios, dispositivos e desafios no cuidado à PSR.....	16
✓ Objetivo da unidade.....	16
📖 Texto introdutório.....	16
Dispositivos que compõem a RAPS.....	18
Para refletir em grupo.....	19
Unidade 3: Saúde mental e situação de rua: sofrimento, exclusão e cuidado possível.....	20
✓ Objetivo da unidade.....	20
📖 Texto introdutório.....	20
Eixos de discussão.....	25
Destaque formativo.....	25
Para refletir em grupo.....	25
Unidade 4: Consultório na Rua e o cuidado no território.....	26
✓ Objetivo da unidade.....	26
📖 Texto introdutório.....	26
Características centrais.....	30
Para refletir em grupo.....	30
Unidade 5: Redução de danos como estratégia ética e clínica.....	31
✓ Objetivo da unidade.....	31
📖 Texto introdutório.....	31
Princípios da Redução de Danos.....	36
Para refletir em grupo.....	36
Unidade 6: Lógica manicomial, violência institucional e exclusão.....	37
✓ Objetivo da unidade.....	37
📖 Texto introdutório.....	37
Para refletir em grupo.....	40

Unidade 7: Documentação civil, identidade e invisibilidade.....	41
✓ Objetivo da unidade.....	41
✎ Texto introdutório.....	41
Invisibilidade institucional.....	44
Para refletir em grupo.....	44
Unidade 8: Intersetorialidade e articulação entre políticas públicas.....	45
✓ Objetivo da unidade.....	45
✎ Texto introdutório.....	45
Para refletir em grupo.....	49
Considerações finais.....	50
Glossário.....	52
Cinema e Visibilidade da Rua.....	57
Jornal Boca de Rua.....	59
Referências.....	61

Apresentação

Este caderno técnico-pedagógico constitui o produto educacional resultante da dissertação de mestrado profissional em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) intitulada Cuidado em liberdade: caderno técnico-pedagógico para o atenção à saúde da População em Situação de Rua na Rede de Atenção Psicossocial. Foi elaborado com a finalidade de apoiar processos de educação permanente, formação continuada e reflexão crítica de profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e de políticas públicas intersetoriais que atuam com a População em Situação de Rua (PSR).

O material está fundamentado nos princípios da reforma psiquiátrica brasileira, dos direitos humanos, da atenção psicossocial, da redução de danos e da Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR). Parte-se do entendimento de que a **realidade é desafiadora**, a **vida é complexa** e o **cuidado** à PSR não se reduz a protocolos técnicos, exigindo posicionamento ético, análise crítica das práticas institucionais e leitura ampliada das determinações sociais que produzem a situação de rua.

Este caderno não se propõe como manual fechado, mas como **instrumento pedagógico aberto**, destinado a fomentar debates, problematizações e construção coletiva de saberes. As unidades temáticas são independentes, permitindo leitura sequencial ou uso modular, conforme os objetivos das formações e as necessidades dos territórios.

Este caderno também dialoga com a **Cartilha para a População em Situação de Rua**, da Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família de Santa Catarina. O material apresenta, de forma simples e direta, informações sobre direitos, serviços e formas de acesso às políticas públicas. Pode contribuir com este caderno ao oferecer orientações práticas que ajudam as equipes a transformar princípios e debates em ações concretas no território.

Outra referência importante é o **Caderno de Estudos n. 37 – População em Situação de Rua**, publicado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O documento reúne dados, conceitos e análises

sobre a situação de rua no Brasil e os desafios das políticas públicas. Em conjunto com este material, fortalece a compreensão das causas estruturais da situação de rua e amplia o embasamento técnico das práticas de cuidado.

Objetivos do material

Objetivo geral

Apoiar técnica e eticamente processos formativos de profissionais da RAPS no atendimento à População em Situação de Rua, qualificando práticas de cuidado em liberdade e no território.

Objetivos específicos

- Sistematizar conceitos fundamentais, marcos normativos e desafios contemporâneos relacionados à PSR;
- Fortalecer a compreensão da intersetorialidade como eixo estruturante do cuidado;
- Promover reflexão crítica sobre estigma, violência institucional e lógica manicomial;
- Oferecer subsídios pedagógicos para a educação permanente em saúde e políticas públicas.

Orientações pedagógicas para uso do material

Este caderno não se propõe como manual técnico ou roteiro fechado de intervenção. Trata-se de um **dispositivo formativo e provocador**, destinado a tensionar práticas, discursos e modos institucionais de produzir cuidado junto à População em Situação de Rua. Seu uso pressupõe abertura ao questionamento, à escuta e à revisão crítica das próprias práticas profissionais.

O material pode ser utilizado em diferentes contextos formativos, tais como:

- Oficinas de formação inicial ou continuada;
- Processos de educação permanente em saúde e assistência social;
- Reuniões de equipe, supervisões e espaços de matriciamento;
- Atividades formativas intersetoriais (saúde, assistência social, educação, direitos humanos, justiça).

Sugere-se que cada unidade seja trabalhada como **espaço de problematização**, e não apenas de transmissão de conteúdos, priorizando:

- A leitura coletiva ou individual dos textos introdutórios, como disparadores de reflexão sobre a realidade concreta do território;
- A análise crítica dos relatos de pessoas em situação de rua, interrogando o lugar do Estado, das políticas públicas e das instituições;
- O debate coletivo a partir das questões problematizadoras, valorizando divergências, incômodos e contradições presentes no cotidiano do trabalho;
- A articulação permanente com situações reais vivenciadas pelas equipes, reconhecendo limites, impasses e potências do cuidado em liberdade.

O uso deste caderno ganha sentido quando se constitui como **ferramenta de deslocamento**, capaz de produzir fissuras em leituras moralizantes, manicomialistas ou burocráticas, e de sustentar práticas comprometidas com a cidadania, a dignidade e o direito à vida em sua pluralidade.

Perfil do facilitador

A condução dos espaços formativos propostos neste material exige mais do que domínio técnico sobre o tema. O facilitador ocupa uma função estratégica na sustentação do debate, sendo responsável por criar condições para que a reflexão coletiva aconteça de forma ética, crítica e respeitosa.

Não se trata, necessariamente, de escolher quem sabe mais ou quem possui maior acúmulo teórico, mas alguém que tenha disponibilidade para escuta, abertura ao diálogo e capacidade de sustentar tensões sem apressar conclusões. O facilitador não precisa ter respostas prontas, mas deve estar disposto a sustentar perguntas.

Algumas características são importantes para esse papel:

- Capacidade de escuta qualificada, acolhendo diferentes posicionamentos sem interromper ou deslegitimar a fala do outro;
- Postura ética diante das divergências, evitando julgamentos, exposições ou constrangimentos;
- Habilidade para mediar conflitos, transformando tensões em possibilidades de reflexão;
- Sensibilidade para reconhecer os efeitos do trabalho sobre os próprios trabalhadores, incluindo cansaço, frustração e sobrecarga;
- Compromisso com os princípios do cuidado em liberdade, dos direitos humanos e da atenção psicossocial, sem utilizá-los de forma impositiva ou moralizante.

Recomenda-se que o facilitador seja alguém reconhecido pelo grupo como uma referência de confiança, ainda que não ocupe posição formal de liderança. Em alguns contextos, pode ser interessante que a facilitação seja compartilhada entre dois profissionais, favorecendo a escuta e a condução do grupo.

Também é importante considerar que o facilitador faz parte do processo e não está fora dele. Suas próprias implicações, valores e limites atravessam a condução do debate, exigindo constante reflexão sobre sua posição.

O papel do facilitador diante de falas moralizantes e agressivas

Ao trabalhar com a temática da População em Situação de Rua, é comum que emergem falas marcadas por moralização, agressividade ou explicações simplificadoras do sofrimento social. Essas manifestações não devem ser compreendidas apenas como resistência individual, mas como **expressões de discursos sociais amplamente naturalizados**, atravessados por medo, estigmas, exaustão institucional e experiências concretas de trabalho em contextos de alta precariedade.

O papel do facilitador não é o de corrigir, constranger ou polarizar o debate, mas **sustentar um espaço de escuta qualificada**, capaz de transformar o conflito em reflexão. Acolher uma fala não significa concordar com ela, mas reconhecer que ela revela algo do modo como o cuidado vem sendo produzido, e também dos limites impostos pelas próprias políticas públicas.

Diante de posicionamentos moralistas, recomenda-se:

- **Deslocar o foco do julgamento do sujeito para a análise das condições institucionais**, perguntando: *o que nas políticas, nos serviços ou na organização do trabalho produz esse tipo de leitura?*
- **Reformular a fala em termos problematizadores**, substituindo acusações por perguntas que ampliem o campo de análise;
- **Evitar embates pessoais ou respostas defensivas**, que tendem a reforçar posições e silenciar o debate;
- **Introduzir elementos normativos, éticos e conceituais** (direitos, cuidado em liberdade, determinantes sociais) como ferramentas de reflexão coletiva, e não como argumento de autoridade.

Quando surgirem falas agressivas, o facilitador pode atuar como **mediador do conflito**, recolocando a questão no plano do trabalho e da política pública, e não da moral individual. Criar pontes implica reconhecer o sofrimento de quem cuida, sem legitimar práticas excludentes, e sustentar a pergunta fundamental que atravessa todo o caderno: *que formas de cuidado estamos produzindo — e a quem elas servem?*

Assim, o espaço formativo se afirma não como lugar de consenso, mas como **campo de elaboração coletiva**, onde divergências podem ser trabalhadas sem violência simbólica, e onde a crítica se torna possibilidade de transformação das práticas.

Sobre a organização temática do caderno

As unidades temáticas que compõem este caderno têm caráter **exclusivamente didático e organizador**. Elas não pretendem fragmentar a experiência da População em Situação de Rua nem reduzir a complexidade da vida na rua a recortes estanques. Ao contrário, partem do reconhecimento de que **trabalho, saúde mental, vínculos, uso de substâncias, violência institucional, cuidado, território e direitos** se entrelaçam de forma contínua e inseparável no cotidiano da PSR.

Na realidade concreta, nenhuma situação vivida por pessoas em situação de rua se apresenta circunscrita a um único tema. Cada relato mobiliza, simultaneamente, dimensões subjetivas, sociais, políticas e institucionais. A divisão em unidades busca apenas **facilitar a entrada no debate**, oferecendo pontos de apoio para a reflexão coletiva, sem a pretensão de esgotar ou isolar os problemas abordados.

Este material foi concebido justamente para **abrir perguntas**, e não para fechá-las. Seu uso não pressupõe seguir uma ordem rígida, nem tratar todas as unidades em um mesmo percurso formativo. Cada formação, cada equipe e cada território produzem demandas singulares, que exigem **leituras situadas, estratégias inventivas e rearranjos permanentes do conteúdo**.

Assim, o caderno deve ser compreendido como um **dispositivo flexível**, que pode ser atravessado, interrompido, retomado e rearticulado conforme o encontro que se produz em cada contexto formativo. Engessar a discussão em temas fixos contradiria o próprio objetivo do material: sustentar um campo de reflexão crítica capaz de acompanhar a complexidade da vida da PSR e os desafios reais do cuidado em liberdade.

Mais do que aplicar conteúdos, o convite é para **habitar o debate**, reconhecendo que cada encontro é único, que não há respostas prontas e que o cuidado, assim como a formação, se constrói no movimento, na escuta e na relação.

Unidade 1: População em Situação de Rua: conceitos, marcos legais e desafios contemporâneos

✓ Objetivo da unidade

Ampliar a compreensão da situação de rua como fenômeno social, coletivo e historicamente produzido, superando leituras individualizantes.

✍ Texto introdutório

Por que, em uma sociedade que afirma o direito à dignidade e à cidadania, milhares de pessoas seguem vivendo nas ruas? A População em Situação de Rua costuma ser explicada por narrativas morais como o fracasso individual, a escolha pessoal, e o desvio de conduta, essas explicações obscurecem algo que sustenta tudo isso, uma estrutura onde tem um papel importante o Estado e as políticas públicas.

A situação de rua é produzida, dentro outros fatores, por processos históricos de desigualdade, precarização do trabalho, racismo estrutural, insuficiência das políticas habitacionais e presença seletiva dos serviços públicos (TIENGO, 2020). A rua não é apenas ausência de moradia, mas um espaço onde se produzem modos de vida, redes de solidariedade, sofrimento e resistência. Reconhecer essa complexidade implica questionar práticas institucionais que naturalizam a exclusão e interrogar: quem tem acesso à cidade e em que condições?

A Constituição Federal de 1988 estabelece que "a dignidade da pessoa humana" é fundamento da República (art. 1º, III) e que a moradia, o trabalho e a assistência são direitos sociais (art. 6º). O Decreto nº 7.053/2009, ao instituir a Política Nacional para a População em Situação de Rua, afirma que o acesso aos direitos deve ocorrer "sem discriminação e de forma integrada". Diante disso, porque temos toda uma população em situação de rua e qual o papel do estado e das políticas públicas nessa questão social?

Trabalho e sobrevivência

“ Antônio, 31 anos, negro, solteiro, está em situação de rua há 10 anos. Conta que obtém sua renda por meio do Programa Bolsa Família e das atividades laborais que realiza como cuidador de carro, vendedor de frutas, como “chapa”, na carga e descarga de caminhões. E conclui: “o que aparecer a gente faz aí também”. Refere-se ao uso de álcool e de crack, mas nega problemas de saúde, “nesses 10 anos nunca parei dentro do hospital”.(GRAMAJO et al., 2023, p. 4)

Problematização: O relato de Antônio revela a centralidade do trabalho informal como estratégia de sobrevivência e evidencia a fragilidade das políticas de proteção social. Que políticas de trabalho e renda são efetivamente acessíveis à PSR? Por que o Bolsa Família aparece como complemento, e não como garantia de saída da extrema vulnerabilidade? A ausência de acompanhamento em saúde ao longo de dez anos aponta cuidado ou invisibilidade?

Fotografia: Serra Utkum İkiz (2025) As pessoas passam por um prédio e carrinhos. Unsplash

Vínculos preservados

“ [...] na fala de Antônio: “Tenho [vínculo] com todos meus parentes, os próximos, meus irmãos, minha mãe... Tão aqui, eu que não procuro morar mais, mas eu me dou com todo mundo, mas só de visita só, parente” (GRAMAJO et al., 2023, p. 6)

Problematização: A presença de vínculos familiares desafia a ideia de ruptura total associada à situação de rua. Como as políticas públicas dialogam com essas redes já existentes? Elas fortalecem vínculos ou operam apenas a partir da lógica da ausência?

Velhice e ruptura

“ Daniel, 69 anos, pardo, enfatiza que foi casado oito vezes, tem oito filhos e cinco netos. Conta que está em situação de rua há sete meses e que obtém seu sustento somente de seu trabalho como catador de materiais recicláveis. Sobre sua saúde, comenta que possui problemas de labirintite, que o impossibilitou de renovar a sua habilitação de motorista, fato que ocasionou mudanças importantes em sua vida, já que trabalhava como caminhoneiro. Relata fazer uso de álcool e ressalta a companhia de seu cachorro, que o ajuda a cuidar da carroça de materiais reciclados e do local onde costuma pernoitar. (GRAMAJO et al., 2023, p. 4-5)

Problematização: O envelhecimento na rua evidencia falhas nas políticas de previdência, saúde e assistência, especialmente diante de adoecimento e perda do trabalho. Ao mesmo tempo, o vínculo com o animal de estimação aparece como dimensão fundamental de cuidado e proteção, frequentemente ignorada pelos serviços que exigem separação como condição para acolhimento. Que concepção de cuidado orienta essas práticas e como construir políticas que garantam direitos sem produzir novas rupturas?

Exílio Social

“ Faz mais de dois anos que não falo com ninguém da minha família. Eles não acreditam que eu estou parando de usar essas merdas (drogas). E pra lá (casa dos familiares) eu não posso voltar porque estamos jurados (de morte) na comunidade. Para segurança deles mesmo, melhor nós ficar por aqui e vamos seguindo a vida. Eu, Damião e deus. (Emília). (PAQUIELA et al., 2025, sem página)

Problematização: O relato de Emília evidencia que a ruptura familiar não decorre apenas do uso de drogas, mas também de contextos de violência territorial, ameaça de morte e descrédito institucional. Quando retornar para casa significa colocar a si e aos familiares em risco, permanecer na rua pode ser menos uma escolha e mais uma estratégia de sobrevivência. Que respostas o Estado oferece a pessoas ameaçadas em seus territórios? Como as políticas públicas articulam proteção social, segurança e cuidado em saúde nesses contextos? Ao desconsiderar essas dimensões, não se reforça a narrativa simplificadora de abandono individual, invisibilizando dinâmicas estruturais de violência e ausência de garantias efetivas de direitos?

Escolha e permanência

“ [...] como pode ser percebido na fala de Fernando: “Claro tenho, tenho contato com a minha família, sim. Eu só não tô lá porque eu não quero. Porque eu prefiro a rua, já me acostumei a ficar na rua, aí eu fico na rua”. (GRAMAJO et al., 2023, p. 6)

Problematização: A noção de “escolha” frequentemente é acionada para justificar a omissão estatal e individualizar responsabilidades. Permanecer na rua pode realmente ser entendido como escolha quando as alternativas disponíveis são atravessadas por violência institucional, regras rígidas, ausência de escuta e exigências incompatíveis com a vida concreta?

Família em Questão

A família, muitas vezes tomada como solução imediata, nem sempre se constitui como espaço de proteção, podendo ser marcada por conflitos, rejeições e diferentes formas de violência. Ao desconsiderar essa complexidade, políticas públicas correm o risco de reproduzir exclusões, seja ao empurrar sujeitos para serviços que violentam, seja ao idealizar o retorno familiar sem mediação. Que dispositivos existem para escutar essas trajetórias e reconhecer que, em certos contextos, permanecer na rua pode se configurar como estratégia de autoproteção diante da falta de alternativas seguras e dignas?

Para refletir em grupo

Que valores, crenças ou experiências pessoais influenciam meu olhar no trabalho?

O que mais me incomoda ou mobiliza no encontro com o diferente?

Em que momentos meu cuidado pode se aproximar de julgamento, mesmo sem intenção?

Como a rede (ou sua ausência) interfere na forma como conduzo os casos?

Unidade 2: Rede de Atenção Psicossocial (RAPS): princípios, dispositivos e desafios no cuidado à PSR

✓ Objetivo da unidade

Compreender o funcionamento da RAPS e problematizar seus desafios no atendimento à População em Situação de Rua.

✍ Texto introdutório

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) foi instituída com o propósito de substituir o modelo manicomial por uma lógica de cuidado territorial, comunitária e em liberdade. Entretanto, quando observamos o percurso da População em Situação de Rua pelos serviços de saúde e assistência, emergem contradições profundas entre o desenho da política e sua efetivação concreta.

Se o cuidado deve ser integral, contínuo e articulado, por que a PSR acessa os serviços de forma episódica, emergencial e fragmentada? Em que medida a RAPS consegue assumir a corresponsabilidade pelo cuidado dessa população, ou acaba operando por encaminhamentos pontuais, sem vínculo e sem continuidade?

A Portaria nº 3.088/2011, que institui a RAPS, estabelece como diretrizes a “atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas”, o “cuidado em liberdade” e a “articulação intersetorial”. Contudo, no cotidiano, o que se observa é a dificuldade de garantir acesso regular, escuta qualificada e acompanhamento longitudinal à PSR, que frequentemente transita entre serviços sem que nenhum se responsabilize efetivamente por seu cuidado.

Diante disso, é necessário perguntar: a RAPS tem conseguido se organizar a partir do território real da rua? Ou continua operando a partir de dispositivos pensados para sujeitos com endereço fixo, documentos regulares e circulação institucional estável?

Fotografia: Jcomp (Sem Ano) Homem em situação de rua rezando. Freepik

Religião e cuidado

“ Antônio lembra que o apoio oferecido pelas entidades religiosas existe há algum tempo na cidade e, segundo ele, “as igrejas ajudam mais, sempre ajudaram, antes de ter o Centro Pop, o Centro Pop é novo. Também recorda que a primeira ajuda que recebeu nas ruas foi da igreja, e conta: “O V. ajudava bastante também, no início que eu caí na rua... Ele dava café da manhã todos os dias, era o Centro Pop da católica”. (GRAMAJO et al., 2023, p. 8)

Problematização: A centralidade das instituições religiosas no cuidado à PSR revela tanto sua potência solidária quanto a insuficiência histórica do Estado. Quando o cuidado precede a política pública, é preciso questionar: por que a garantia de direitos depende, ainda hoje, da caridade?

Embora ações religiosas componham o tecido social do território, elas não podem substituir a responsabilidade estatal. A Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é “direito de todos e dever do Estado” (art. 196). Quando a assistência básica é garantida prioritariamente por iniciativas filantrópicas, corre-se o risco de naturalizar a ausência do poder público e fragilizar o cuidado enquanto direito.

Os trabalhadores e gestores da RAPS, nesse contexto, precisam se perguntar: como dialogar com essas iniciativas sem terceirizar sua função? Como transformar ações pontuais de ajuda em cuidado continuado, laico e orientado pela cidadania?

Acesso emergencial

“ Carlos lembra que buscou o dispositivo de assistência quando suas opções de lugares para banho haviam sido negadas, e conta: “fui no Centro Pop, foi uma vez só, que eu precisava muito tomar um banho”. Ao mencionar sobre o apoio recebido do albergue, Bruno descreve que “eles dão uma refeição, tem direito a um banho, que é pô, um banho faz falta para o pessoal que anda caminhando”. (GRAMAJO et al., 2023, p. 7)

Problematização: Os relatos evidenciam que o acesso aos serviços ocorre majoritariamente em situações-limite, quando necessidades básicas, como higiene e alimentação, já foram negadas em outros espaços da cidade. O banho e a refeição aparecem como portas de entrada precárias, muitas vezes desvinculadas de qualquer acompanhamento em saúde mental.

Isso suscita questões centrais: por que o acesso à RAPS se dá de forma emergencial e episódica? Onde estão os serviços da atenção básica nesse percurso? Em que momento o cuidado se transforma em direito e deixa de ser favor?

A Política Nacional para a População em Situação de Rua afirma que o atendimento deve ocorrer de forma “universal, contínua e articulada”. A centralidade do banho e da refeição, embora fundamentais, não pode substituir o acompanhamento clínico, psicossocial e territorial que a RAPS se propõe a ofertar.

Dispositivos que compõem a RAPS

Atenção Básica: Porta de entrada do SUS, responsável pelo acolhimento, cuidado contínuo e articulação da rede, sem exigência de endereço fixo. Deve garantir acesso, acompanhamento e cuidado territorial à PSR.

CAPS: Dispositivo central da RAPS, responsável pelo cuidado em saúde mental em liberdade. Deve acolher a PSR sem barreiras, sustentar projetos terapêuticos singulares e evitar práticas manicomiais.

Serviços Residenciais Terapêuticos: Ofertam moradia em contexto comunitário para pessoas com histórico de institucionalização, apoiando autonomia, desinstitucionalização e reconstrução de vínculos sociais.

Unidades de Acolhimento: Oferecem moradia transitória como estratégia de cuidado em liberdade, sem exigência de abstinência, articuladas à rede e respeitando o tempo do sujeito.

Consultório na Rua: Atua diretamente nos territórios, produzindo acesso, vínculo e cuidado à PSR, articulando a RAPS e sustentando práticas de redução de danos.

A simples existência dos dispositivos garante acesso e cuidado? Ou é a forma como se articulam, ou não, que define a efetividade da RAPS?

Para refletir em grupo

Como entendo meu papel dentro da rede? Onde coloco meus limites?

Em que situações me sinto sobrecarregado ou sozinho no cuidado?

No dia a dia, uso encaminhamentos para compartilhar ou para aliviar a demanda?

O que, na rede do território, mais sustenta ou fragiliza o cuidado?

Unidade 3: Saúde mental e situação de rua: sofrimento, exclusão e cuidado possível

✓ Objetivo da unidade

Refletir sobre os impactos da situação de rua na saúde mental e os riscos da patologização do sofrimento social.

✎ Texto introdutório

Como falar em saúde mental sem considerar as condições concretas de vida? Na experiência da População em Situação de Rua, o sofrimento psíquico emerge de forma inseparável da precariedade material, da violência cotidiana, da ruptura de vínculos, do racismo estrutural e da negação sistemática de direitos. Reduzir esse sofrimento a diagnósticos individuais é não apenas insuficiente, mas eticamente problemático.

A clínica tradicional, quando descolada da realidade social, corre o risco de transformar a pobreza em patologia e a exclusão em transtorno. A pergunta central, portanto, não é apenas “qual é o diagnóstico?”, mas “o que produz esse sofrimento?” e “quais respostas institucionais estão sendo oferecidas ou negadas?”.

A Lei nº 10.216/2001, marco da Reforma Psiquiátrica Brasileira, estabelece que o cuidado em saúde mental deve priorizar “a reinserção social do paciente em seu meio familiar, no trabalho e na comunidade” e assegurar tratamento “com humanidade e respeito”. Para a PSR, isso implica reconhecer que o sofrimento não se encerra no sujeito, mas se produz na relação com políticas públicas insuficientes, fragmentadas ou excludentes.

Assim, esta unidade convida à reflexão: quando o cuidado em saúde mental se torna ferramenta de controle social? E como construir práticas clínicas que sustentem o cuidado em liberdade, sem negar a dor, mas também sem culpabilizar quem sofre?

Violência conjugal

“Essas porcaria eu pego do meu marido. Ele fica doidão e se mistura com todo mundo. Eu sou fiel a ele. Mais de 20 anos vivendo com essa desgraça e já não é a primeira vez que pego doença. A vez que fui ter filho, descobri um monte de coisa. E é tudo dele. Sempre ele! (Yvone). (PAQUIELA et al., 2025, sem página)

Problematização: A fala de Yvone evidencia a intersecção entre uso de drogas, relações afetivas marcadas por desigualdade de gênero e vulnerabilidade à infecção por ISTs. Quando a exposição ao risco se dá no interior de vínculos duradouros, como os serviços de saúde mental e atenção básica abordam essa complexidade? Há espaço para discutir violência, dependência emocional e negociação do cuidado, ou a responsabilidade recai apenas sobre a mulher? Como articular saúde mental, saúde sexual e reprodutiva e proteção contra violências sem culpabilizar quem já vive em situação de extrema vulnerabilidade?

Distância familiar

“Eduardo menciona o convite de sua família para estar mais perto: “Eles mandaram eu ir para lá, mas eu não gosto, eu gosto de viver sozinho. Parente bom é longe do cara, para nós não tá brigando ou se incomodando, cada um já tem uma mania, mano” (GRAMAJO et al., 2023, p. 6)

Problematização: A fala de Eduardo pode ser rapidamente interpretada como isolamento, resistência ou recusa de ajuda. No entanto, ela aponta para histórias de conflitos, limites e modos singulares de preservação psíquica. O afastamento familiar é sempre sintoma ou, em certos contextos, estratégia de sobrevivência? Como os serviços públicos leem essas falas? Há espaço para escuta e compreensão da singularidade, ou prevalece a leitura moralizante de “negação do cuidado”? Que dispositivos de saúde mental acolhem essas escolhas sem transformá-las em critério de exclusão do atendimento?

Fotografia: Jana Shnipelson (2021) Uma boneca deitada no chão ao lado de uma parede. Unsplash

Vínculo ambivalente

“ Eu só tenho ele doutora. Ele não é grandes coisas, mas é aquilo né?! Quem não tem cão, caça com gato (risos). A gente briga, mas no final somos só nós mesmo. Porque a rua é astuta. Às vezes, melhor confiar nos mendigos do que nos bacana. Tem muita gente ruim nesse mundo. Esse monte de comércio aqui, pode contar nos dedo quem olha na nossa cara. Se eu morrer aqui ninguém vai sentir falta não. (Aldicéia). (PAQUIELA et al., 2025, sem página)

Problematização: A fala de Aldicéia evidencia dependência afetiva, medo e profunda sensação de invisibilidade, quando o companheiro se torna sua única referência de apoio. Que alternativas concretas o Estado oferece para ampliar redes de cuidado e proteção sem impor rupturas? E como os serviços enfrentam a sensação de “não existência social”, demonstrando, por ações efetivas, que sua vida importa e não está abandonada?

Luto e sofrimento

“ Bruno, 47 anos, branco, viúvo, está em situação de rua há três dias. Lembra que sua vida mudou após a morte de sua esposa há 12 anos: “com a perda dela, a minha vida foi abaixo, como as lágrimas foram, minha vida também. Foi quando eu comecei a usar droga, e essa droga só me tirou, não me deu nada”. Conta que começou a trabalhar, que tem expectativas de conseguir se organizar financeiramente e, assim, sair das ruas. Diz depender da manutenção do tratamento contra o HIV e não usar crack há uma semana. (GRAMAJO et al., 2023, p. 4)

Problematização: O luto de Bruno revela como as perdas afetivas podem desencadear trajetórias de sofrimento prolongado, agravadas pela ausência de suporte institucional. Onde esteve o Estado ao longo desses doze anos? Que políticas de saúde mental, assistência e trabalho acompanharam ou abandonaram essa trajetória?

Além disso, a dependência do tratamento para HIV evidencia a importância da continuidade do cuidado. Como garantir adesão terapêutica em contextos de rua? Que barreiras os serviços impõem quando exigem estabilidade, documentos ou endereço fixo?

Afetividade e motivação

“ Eduardo, 33 anos, branco, solteiro, possui uma filha de cinco meses e está em situação de rua há um ano. Segundo ele, obtém seu sustento com doações de pessoas, cuidando de carros e por meio do Programa Bolsa Família. Diz que é “muito nervoso” e que, por isso, já fez uso de medicação para “se acalmar”. Além disso, chegou a dizer que o nascimento da filha tem sido sua motivação para sair das ruas e deixar o vício em álcool e em outras drogas. (GRAMAJO et al., 2023, p. 5)

Problematização: A narrativa de Eduardo evidencia tanto o sofrimento psíquico quanto os recursos subjetivos que sustentam projetos de vida. No entanto, a resposta institucional parece se restringir ao uso de medicação para “acalmar”. Que tipo de cuidado é ofertado quando o sofrimento é medicalizado sem escuta?

A RAPS reconhece e fortalece esses projetos de futuro? Ou atua apenas na contenção dos sintomas? O cuidado em liberdade pressupõe apostar na potência do sujeito, e não apenas na gestão do risco.

Fome e exclusão

“ Já Bruno relembra que, após a morte de sua esposa, vivenciou outras perdas em sua vida, como do trabalho e de moradia, que contribuíram para o agravamento de sua dependência química, e que esses fatores associados acabaram desencadeando na situação de rua: “Eu perdi minha esposa e comecei a usar crack... Então o que me trouxe assim, a vir para rua foi a falta de, na verdade eu não vou mentir, foi a fome mesmo. Em casa não tinha nada, não tô trabalhando, minha família não quer saber de mim, porque no caso, eu era usuário. A narrativa de Bruno encadeia uma trajetória de vida em que a ida para a rua se associa ao uso de drogas, ao desemprego e à fome. (GRAMAJO et al., 2023, p. 5)

Problematização: A fala de Bruno mostra que a fome não atua isoladamente, mas faz parte um processo de determinação social do sofrimento, no qual luto, desemprego, precarização do trabalho, ruptura de vínculos e ausência de proteção estatal se articulam na produção da situação de rua. Nesse contexto, o que significa ofertar cuidado em saúde mental sem enfrentar os determinantes sociais que sustentam a desproteção? Como as políticas públicas podem atuar de forma intersetorial para romper esse encadeamento, em vez de reduzir a questão ao indivíduo?

Maternidade tensionada

“ Eu falo com minha mãe quase todo mês, porque ela que cuida das minhas filhas para mim. Mas ela mesma não quer que eu fique muito perto delas, porque acha que nós somos má influência para elas. E somos né? Mas eu como mãe e ele como pai tem os direitos, mas como ela cuida, eu deixo para lá. (Nesse momento ela chora).” (Alcione). (PAQUIELA et al., 2025, sem página)

Problematização: O relato de Alcione revela o sofrimento psíquico produzido pela separação dos filhos e pela deslegitimação do lugar materno. Quando a família assume o cuidado das crianças, mas restringe o vínculo da mãe, estamos diante de proteção ou de reprodução de exclusão? Como as políticas públicas acompanham essas mulheres, garantindo o direito à convivência familiar previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, sem desconsiderar as condições concretas de cuidado? O sofrimento materno é acolhido como demanda legítima ou tratado apenas como consequência moral do uso de drogas?

Fotografia: Camellia Yang (2020) Boneca no banco da praça. Unsplash

Eixos de discussão

- Determinantes sociais da saúde: o sofrimento não é apenas individual, mas produzido socialmente.
- Sofrimento psíquico e exclusão: quando a exclusão adocece, a clínica precisa se politizar.
- Uso de álcool e outras drogas: compreender o uso para além da moralização e do controle.

Destaque formativo

Evitar leituras que reduzam a situação de rua a diagnóstico, periculosidade ou incapacidade. O sofrimento social não deve ser tratado como desvio, mas como denúncia das falhas estruturais do Estado.

Para refletir em grupo

Como reconheço sofrimento no outro e o que considero prioridade no cuidado?

Como lido com situações em que não sei o que fazer ou não tenho resposta?

Na prática, priorizo escuta ou acabo recorrendo a soluções rápidas?

A rede consegue sustentar o cuidado nos casos mais complexos? Como?

Unidade 4: Consultório na Rua e o cuidado no território

Objetivo da unidade

Compreender o CnaR como dispositivo estratégico de cuidado territorial e clínico-político.

Texto introdutório

O Consultório na Rua nasce do reconhecimento de que o cuidado em saúde não pode estar restrito a paredes, horários rígidos ou à exigência de demanda formalizada. Ao deslocar a clínica para os territórios onde a vida acontece, o CnaR interroga o modelo tradicional de atenção e afirma a rua como espaço legítimo de cuidado, vínculo e produção de saúde.

Atuar no território implica lidar com instabilidade, recusas, silêncios e urgências que escapam aos protocolos clássicos. Implica também reconhecer saberes construídos na experiência da rua e sustentar o cuidado mesmo quando não há adesão imediata, diagnóstico fechado ou perspectiva de “saída” rápida da situação de rua.

A Portaria nº 122/2011, que institui o Consultório na Rua no âmbito do SUS, define como princípio a ampliação do acesso da PSR à rede de saúde, respeitando seus modos de vida e garantindo cuidado integral. Isso exige uma postura ética que recuse práticas coercitivas, internações compulsórias e intervenções baseadas no controle ou na higienização do espaço urbano.

Diante disso, algumas perguntas se impõem: como sustentar o cuidado quando o território impõe limites concretos à ação do Estado? O CnaR consegue operar como articulador da rede ou acaba assumindo, sozinho, demandas que deveriam ser compartilhadas? Onde termina o cuidado e começa a omissão institucional?

Serviços no cotidiano

“ Já Antônio se refere ao Centro Pop como um lugar que faz parte de sua rotina, ele relata: “costumo frequentar lá, dar uma banda, se alimentar... A galera apoia dentro de sua possibilidade”. Fernando, quando questionado sobre quem ele considera que o apoia, responde: “Deus, ele que me dá saúde e que me mantém vivo. E pra tomar banho e comer, é ali no Centro Pop e Albergue e o pessoal na rua que dá uma força, que entregam comida”. (GRAMAJO et al., 2023, p. 7)

Problematização: Os relatos evidenciam a centralidade de dispositivos como o Centro Pop e o albergue na garantia de necessidades básicas. No entanto, também revelam os limites desses serviços, frequentemente acessados apenas para alimentação e higiene, sem continuidade de cuidado.

Que papel o Consultório na Rua ocupa nesse cotidiano? Ele atua como ponte entre esses serviços e a rede de saúde ou se torna mais um recurso pontual, acionado apenas em situações de crise? Quando a sobrevivência cotidiana depende de ações fragmentadas, onde está a integralidade do cuidado prevista no SUS?

Redes de sobrevivência

“ Aqui não adianta, na rua a gente conta com a gente mesmo. Sou eu e ele (marido), e poucos amigos que fecham com a gente aqui. Agora que tô com vocês aqui no postinho, me ajudou melhor. Mas bendizê só tenho ele (companheiro), minha amiga Maria que fica com a gente aqui na rua e namorada dela. Porque minha família não vejo há muito tempo. (Yvone). (PAQUIELA et al., 2025, sem página)

Problematização: Quando Yvone afirma que “na rua a gente conta com a gente mesmo”, ela explicita uma experiência de abandono institucional e de construção de vínculos baseados na convivência cotidiana. O apoio do “postinho” aparece como exceção positiva, mas não substitui a sensação de que a proteção depende, antes de tudo, do companheiro e de poucos amigos. Como o Consultório na Rua e a rede de saúde se inserem nessa realidade? Conseguem se constituir como referência estável de cuidado ou permanecem como presença pontual? Quando o vínculo principal é o da rua, o que isso revela sobre a fragilidade das políticas públicas na produção de pertencimento e segurança?

Fotografia: Antonino Visalli (2019) Dois homens andando na rua. Unsplash

Apoio entre pares

“ Na fala de Antônio, percebe-se que o apoio existente na rua entre a PSR é algo que está presente no cotidiano da rua: “a gente se conhece já, tem um monte de tempo que se conhece. Faz um monte de tempo, sete, oito anos mora na rua, de dormir junto no frio, com a mesma coberta”. A colaboração entre a PSR também é mencionada por Carlos, que conta: “esse blusão foi outro mendigo que me deu porque eu tava duro de frio, já vi muita gente tirar da própria mochila pra apoiar o cara, isso é irmandade”. [...] Bruno, que estava há três dias em situação de rua, contou que o primeiro apoio que recebeu nas ruas foi de outras pessoas em situação de rua. Segundo ele, passou por dificuldades na primeira noite, mas no segundo dia encontrou um colega nas ruas que lhe indicou onde ficava o albergue, e lhe disse: “na hora do aperto se tu chegar de manhã mesmo, e não tiver nada, tu vai entrar no lugar, vai numa lancheria lá, aquela lancheria lá apoia”. (GRAMAJO et al., 2023, p. 9)

Problematização: A solidariedade entre pares aparece como estratégia fundamental de sobrevivência, muitas vezes antecedendo a ação do Estado. Esses vínculos informais produzem cuidado, orientação e proteção onde as políticas públicas não chegam ou chegam de forma insuficiente.

Como o Consultório na Rua reconhece e dialoga com essas redes já existentes? Elas são vistas como potência ou como obstáculo à intervenção técnica? O risco está em substituir o cuidado institucional pela solidariedade informal, naturalizando a precariedade e desresponsabilizando o Estado.

A Política Nacional para a População em Situação de Rua afirma a necessidade de “acesso amplo, simplificado e humanizado aos serviços públicos”. Quando o acesso aos serviços públicos ocorre apenas após a mediação da ajuda entre pares, isso indica falhas na capilaridade, na acessibilidade e na presença efetiva do Estado no território?

Organização na praça

“ A gente organiza todo dia nossa comida aqui na praça mesmo. E eu não dou mole não. Boto todo mundo para conseguir as coisas. Até cozinho, mas eles têm que se mexer né. Porque cada um arrumando alguma coisinha já junta e faz uma comida. E quem não tá com nós aqui, fica difícil de ajudar. Eu e João (marido) ficamos com pena, mas não dá para qualquer um chegar e comer. Tem que fechar com nós aqui (Lenice). (PAQUIELA et al., 2025, sem página)

Problematização: A fala de Lenice revela que a alimentação e a proteção são organizadas coletivamente, com regras próprias e critérios de pertencimento (“tem que fechar com nós aqui”). Trata-se de uma estratégia de sobrevivência construída diante da escassez. Como o Estado reconhece essas formas de organização? Elas são compreendidas como expressão de autonomia e solidariedade ou como desordem a ser controlada? O desafio para o cuidado territorial é dialogar com essas dinâmicas sem romantizá-las nem utilizá-las como justificativa para a omissão estatal na garantia de direitos básicos como alimentação e proteção social.

Fotografia: Gabriel Nogueira (2021) tenda amarela e preta ao lado da parede de grafite. Unsplash

Características centrais

- **Atuação itinerante:** o cuidado acompanha os deslocamentos da vida, não exige fixidez.
- **Clínica ampliada:** considera sofrimento, contexto social, vínculos e direitos.
- **Produção de vínculo:** o encontro precede qualquer intervenção técnica.
- **Recusa de práticas coercitivas:** cuidado em liberdade, sem internações forçadas ou ações higienistas.

Essas características colocam o CnaR em tensão constante com modelos que priorizam o controle do território e a retirada da PSR dos espaços públicos.

Para refletir em grupo

Como lido com a imprevisibilidade e a falta de controle no trabalho?

O que sinto quando não há adesão ou resposta ao cuidado proposto?

Como construo e sustento vínculo em situações instáveis?

A rede apoia ou sobrecarrega o trabalho no território? Em que momentos?

Unidade 5: Redução de danos como estratégia ética e clínica

Objetivo da unidade

Compreender a Redução de Danos como abordagem central no cuidado à PSR.

Texto introdutório

Por que, diante do uso de álcool e outras drogas, a abstinência segue sendo apresentada como condição para o cuidado? A Redução de Danos emerge justamente para tensionar essa lógica, afirmando que o cuidado não pode ser condicionado à interrupção do uso, sobretudo quando esse uso se inscreve em trajetórias marcadas por exclusão, violência e precariedade.

Na realidade da rua, o uso de substâncias se articula ao cotidiano, à sobrevivência, à sociabilidade e, muitas vezes, à regulação do sofrimento psíquico. Reduzir essa complexidade a um diagnóstico ou a uma meta de abstinência significa ignorar as condições materiais que produzem o uso e deslocar a responsabilidade do Estado para o indivíduo.

A Política Nacional de Saúde Mental, reafirmada pela Lei nº 10.216/2001, estabelece que o cuidado deve ocorrer “com respeito aos direitos e à dignidade da pessoa humana” e priorizar “serviços comunitários de atenção psicossocial”. A Redução de Danos se alinha a esse marco ao recusar intervenções coercitivas e ao afirmar que cuidar é ampliar possibilidades de vida, não impor modelos normativos de existência.

Diante disso, a RD coloca perguntas incômodas às políticas públicas: é possível cuidar sem controlar? Que vidas são consideradas dignas de cuidado quando o uso persiste? O que o Estado oferece além da exigência de mudança de comportamento?

Abstinência condicionada

“ *Minha mãe diz que é o diabo que faz eu usar essas coisas. Eu já cansei de pedir ajuda, mas ela diz que só volto para casa, se para de usar, mas para eu parar, doutora, preciso voltar para casa, não é?. (Benedita). (PAQUIELA et al., 2025, sem página)*

Problematização: *A fala de Benedita evidencia um impasse frequente: a exigência de abstinência como condição para acolhimento familiar e social. Quando o retorno ao lar depende de parar de usar, mas a interrupção do uso depende de condições mínimas de estabilidade e apoio, cria-se um circuito de exclusão. Como os serviços de saúde mental e assistência social enfrentam essa lógica condicional? A Redução de Danos pode operar como mediadora entre família e sujeito, construindo pactos possíveis de cuidado? Ou a insistência na abstinência como pré-requisito acaba reforçando rupturas e aprofundando a situação de rua?*

Fotografia: Ilona Frey (2021) Uma garrafa no chão ao lado de uma lata de lixo

Uso e cotidiano

“ Carlos, 31 anos, pardo, solteiro, está em situação de rua há um ano e nove meses. Relata que obtém seu sustento por meio das atividades nas ruas, como cuidar de carros e pedir nas casas. Menciona que sua família é seu principal apoio, especialmente seu pai. Admite fazer uso de álcool e de crack, mas diz não ter nenhum problema de saúde. (GRAMAJO et al., 2023, p. 4)

Problematização: O relato de Carlos desafia a associação automática entre uso de drogas e adoecimento. Ao afirmar não perceber problemas de saúde, ele tensiona modelos que patologizam o uso sem considerar contexto, intensidade e função desse consumo em sua vida.

Como os serviços públicos acolhem sujeitos que não se reconhecem como doentes? O cuidado em saúde mental é possível quando o usuário não compartilha da mesma leitura diagnóstica do serviço? A Redução de Danos propõe partir do ponto onde o sujeito está, mas os serviços estão preparados para isso?

Troca e sobrevivência

“ Meu marido sabe que tô aqui usando, mas fica bolado porque pensa que estou tendo relação com outros macho para conseguir usar. Eu não tô! Os cara da boca me respeitam. É claro que um servicinho ou outro eu tenho que fazer. Eu limpo, lavo as coisas deles e eles me pagam em droga (Jocasta). (PAQUIELA et al., 2025, sem página)

Problematização: O relato de Jocasta revela a imbricação entre uso de drogas, relações de gênero e estratégias de sobrevivência. A troca de trabalho por substância expõe vulnerabilidades, mas também formas de negociação possíveis dentro do território. Como os serviços abordam essas dinâmicas sem moralizar ou reduzir a situação à prostituição compulsória? A Redução de Danos contempla intervenções que considerem exploração, autonomia relativa e violência simbólica presentes nessas trocas? Que políticas ampliam alternativas concretas de renda para que o acesso à droga e à sobrevivência não dependam dessas relações assimétricas?

Fotografia: Randy Laybourne (2022) Seringa descartada na rua. Unsplash

Uso persistente

“ Fernando, 29 anos, pardo, possui uma companheira e está há 12 anos em situação de rua. Como forma de buscar sustento, cuida de carros, vende balas, vende suco no verão, pede dinheiro no semáforo, cata latas de alumínio, e recebe o benefício do Programa Bolsa Família. Relata ter problemas com o uso de crack. (GRAMAJO et al., 2023, p. 5)

Problematização: Aqui, o uso aparece nomeado como problema pelo próprio sujeito, mas isso não significa, automaticamente, desejo ou possibilidade de abstinência. A permanência prolongada na rua e o uso persistente revelam falhas na continuidade do cuidado e na articulação entre saúde, assistência e políticas de trabalho e renda.

Que respostas o Estado oferece a trajetórias longas como a de Fernando? O cuidado se restringe à repetição de abordagens moralizantes ou se reinventa a partir da realidade apresentada? A insistência na abstinência como critério de acesso aos serviços não acaba produzindo mais exclusão?

Trajетória interrompida

“ Carlos refaz sua trajetória de vida, lembrando: “Foi assim, eu trabalhava e coisa e tal, aí eu comecei a usar bastante droga, até então eu perdi quase todo tempo da minha vida usando essa porcaria aí” (GRAMAJO et al., 2023, p. 5)

Problematização: O relato explicita uma narrativa de perda associada ao uso, frequentemente reforçada pelos discursos institucionais. No entanto, ao centrar a explicação apenas na droga, corre-se o risco de invisibilizar as condições sociais, econômicas e afetivas que atravessam essa trajetória.

Como os serviços podem trabalhar com a dimensão do arrependimento e da dor sem reforçar a culpabilização? A Redução de Danos propõe escutar essas narrativas sem capturá-las em discursos de fracasso moral, abrindo espaço para reconstruções possíveis.

Uso defensivo

“ Eu fico muito cansada de manhã, porque passo a noite na vigia (referindo que usou drogas para ficar acordada), porque quando chega os mavambos novos na calçada, eu não posso vacilar, porque não sei se é homem ruim, se vai me pegar a força. Você sabe, homem tem diabo no corpo né?! (Madalena). (PAQUIELA et al., 2025, sem página)

Problematização: A fala de Madalena explicita o uso de drogas como estratégia de autoproteção em um território marcado por violência e ameaça constante. Quando a substância é utilizada para permanecer acordada e reduzir riscos de agressão, é possível analisar esse consumo apenas como dependência? A Redução de Danos consegue reconhecer essas funções concretas do uso no cotidiano da rua? Que alternativas de proteção o estado oferece às mulheres para que não precisem recorrer à droga como recurso de vigilância e segurança? Cuidar, nesse contexto, implica enfrentar o uso ou enfrentar as condições que o tornam necessário?

Fotografia: Leo_Visions (2020) Mulher cansada na noite. Unsplash

Princípios da Redução de Danos

- **Autonomia:** reconhecer o sujeito como agente de escolhas possíveis em contextos limitados.
- **Não julgamento:** suspender leituras morais que hierarquizam modos de vida.
- **Cuidado possível:** ofertar intervenções viáveis, concretas e negociadas, mesmo quando o uso persiste.

Esses princípios se contrapõem à lógica manicomial, que historicamente associou uso de drogas à periculosidade, justificando internações compulsórias e práticas de exclusão.

Para refletir em grupo

Como lido com comportamentos que não correspondem ao que considero ideal?

O que sinto quando não há mudança, mesmo com acompanhamento?

Consigo sustentar o cuidado mesmo sem mudança imediata? Como faço isso?

A rede amplia possibilidades de cuidado ou impõe condições para acessar?

Unidade 6: Lógica manicomial, violência institucional e exclusão

Objetivo da unidade

Identificar práticas manicomiais presentes fora dos muros do hospital psiquiátrico.

Texto introdutório

A Reforma Psiquiátrica brasileira não se limita ao fechamento de hospitais psiquiátricos. Seu desafio central é desmontar uma lógica que produz controle, tutela e exclusão, mesmo quando não há grades ou instituições fechadas. A lógica manicomial persiste quando o cuidado é substituído pela vigilância, quando a diferença é tratada como ameaça e quando a resposta do Estado se organiza pela remoção dos sujeitos do espaço público.

No cotidiano da População em Situação de Rua, essa lógica se expressa em práticas como internações compulsórias, abordagens policiais violentas, recolhimentos forçados, expulsão de territórios e exigência de “adequação” como condição para acesso a direitos. Trata-se de uma violência institucional que opera sob o discurso da proteção, da segurança ou do tratamento, mas que, na prática, reafirma a exclusão.

A Lei nº 10.216/2001 estabelece que o tratamento em saúde mental deve ocorrer “em serviços comunitários” e que a internação só pode ser indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, sempre visando “a reinserção social do paciente em seu meio”. Quando a rua passa a ser tratada como problema a ser eliminado e não como território a ser cuidado, o Estado se afasta desse princípio e reatualiza o manicômio em novas formas.

Diante disso, é fundamental perguntar: de que maneiras nossas instituições continuam operando a lógica manicomial? Quem decide o que é proteção e o que é violência? E quais vidas são consideradas passíveis de cuidado em liberdade?

Racismo e violência

“ É aqui que eu durmo, mas só posso ficar aqui com minhas coisas quieta, porque essa loja está fechada, se alugar, vão me tirar daqui né!? Eles acham que eu sou bicho, que sou escura de sujeira. Não sou. Eu tomo banho, eu sou preta porque deus me fez assim. Mas para me pegar (refere estupro) eu sirvo. É assim que eles (homens) faz, não respeita nem meu companheiro. Eles acham que toda mulher de rua são puta. Eu não sou puta! (Janaína). (PAQUIELA et al., 2025, sem página)

Problematização: A fala de Janaína revela a sobreposição entre racismo, misoginia e exclusão territorial. Ao afirmar que “acham que eu sou bicho” e, simultaneamente, que seu corpo é alvo de violência sexual, explicita-se uma lógica que desumaniza e hipersexualiza mulheres negras em situação de rua. Que dispositivos institucionais enfrentam essa violência estrutural? Quando a permanência no território depende da tolerância provisória de comerciantes ou proprietários, não estamos diante de uma forma cotidiana de expulsão e ameaça? A lógica manicomial se atualiza quando determinados corpos são tratados como sujeira a ser removida do espaço urbano. Como sustentar o cuidado em liberdade diante de práticas sociais que negam humanidade antes mesmo de qualquer intervenção formal?

Fotografia: João Henrique (2021) Zumbi e Dandara na Rua. Unsplash

Autoproteção familiar

“ Durante a entrevista, Fernando lembrou situações de conflitos familiares e que, devido ao uso de drogas, foi para as ruas, e explica: “eu não queria dar trabalho para minha família, e eu vim para rua, na rua não dou trabalho para ninguém, não dou preocupação para ninguém, faço a minha e pronto”. (GRAMAJO et al., 2023, p. 5)

Problematização: A fala de Fernando evidencia a ida para a rua como estratégia de autoproteção diante de conflitos familiares e possíveis intervenções coercitivas, em um contexto de ausência de apoio público efetivo. Quando “não dar trabalho” significa se excluir dos serviços, que cuidado está sendo ofertado? A permanência da lógica manicomial se revela quando o sujeito precisa desaparecer para evitar controle, desafiando as políticas a sustentarem o cuidado em liberdade sem recorrer à exclusão.

Estigma internalizado

“ As pessoas finas e ricas têm nojo de mim, doutora. Eu posso tá coberta de ouro, que as pessoas olham de cima a baixo. Eu acho que é porque tenho cabelo duro sei lá. Ou porque sou assim morena fechada. Mas todo homem que ficou comigo, seja alto, branco, preto, rico, pobre, todos, todos morrem aos meus pés. Porque eu sei trabalhar direitinho (falava olhando para as pessoas e ria, se referindo ao ato sexual). Meu marido de agora, duvido me trocar por amapôa qualquer (Aldicéia). (PAQUIELA et al., 2025, sem página)

Problematização: A fala de Aldicéia evidencia os efeitos psíquicos do estigma racial e de classe, que operam tanto pela humilhação quanto pela necessidade de reafirmação constante de valor. Ao relatar o olhar de nojo e, em seguida, reivindicar poder por meio da sexualidade, revela-se uma dinâmica marcada por exclusão e tentativa de reposicionamento subjetivo. Como os serviços reconhecem esses movimentos sem reduzi-los a “desvio” ou “exibicionismo”? A lógica manicomial também se manifesta quando a diferença é lida como inadequação moral ou descontrole. Que práticas institucionais são capazes de enfrentar o racismo estrutural e o sexismo sem capturar essas mulheres em novas formas de tutela e julgamento?

- (Cuidado em Liberdade) -

Fotografia: Jon Butterworth (2017) Cama de hospital no chão de concreto

Para refletir em grupo

?

Em que situações sinto necessidade de controlar ou conduzir o outro?
Como reajo diante da pressão por respostas rápidas ou “resolução” dos casos?
No uso de regras e normas, estou mais a serviço do cuidado ou do controle?
A rede, em alguns momentos, reforça cuidado ou exclusão? Como isso aparece?

Unidade 7: Documentação civil, identidade e invisibilidade

Objetivo da unidade

Refletir sobre a documentação civil como direito e não como condição excludente de acesso aos serviços.

Texto introdutório

O acesso a direitos no Brasil passa, quase sempre, pela existência de um documento. Certidão de nascimento, RG, CPF, cartão do SUS... Sem esses registros, o sujeito não existe plenamente para o Estado. Para a População em Situação de Rua, a ausência ou perda da documentação não é exceção, mas parte estruturante do processo de exclusão.

A invisibilidade documental não é apenas um problema burocrático. Ela produz impedimentos concretos ao acesso à saúde, à assistência social, ao trabalho formal, à renda, à moradia e à participação política. Quando o Estado exige documentos que ele próprio não garante, transfere para o indivíduo a responsabilidade por uma exclusão que é institucionalmente produzida.

A Constituição Federal de 1988 afirma que “todos são iguais perante a lei” (art. 5º), e a Política Nacional para a População em Situação de Rua estabelece como diretriz a garantia de acesso à documentação básica. Ainda assim, o que se observa é a fragmentação das responsabilidades e a recorrente negativa de atendimento por “falta de documentos”.

Diante disso, é necessário perguntar: quem pode existir sem documentos? Como o Estado reconhece ou nega a identidade daqueles que vivem fora dos circuitos formais? A documentação é um direito ou um filtro de exclusão?

Identidade estigmatizada

“ Eu vou sim pegar os documentos. Porque nós que vive na rua, já somos muito humilhadas, porque eu por exemplo, sou pobre, não tenho onde cair morta, sou queimadinha, marrom bombom (risos), ainda me visto com essas roupas!!Se eu não arrumar uma roupa melhorzinha fica difícil de conseguir um troco (Yara).(PAQUIELA et al., 2025, sem página)

Problematização: A fala de Yara revela que a exclusão documental se articula a marcadores de classe, raça e aparência. Ao associar a necessidade de “arrumar uma roupa melhorzinha” à possibilidade de conseguir algum recurso, explicita-se que o reconhecimento social antecede e condiciona o reconhecimento institucional. Quando o acesso a direitos depende de performar uma imagem socialmente aceitável, estamos diante de cidadania plena ou de um sistema que seleciona quem merece existir? A documentação, nesse contexto, é suficiente para garantir dignidade ou continua mediada por olhares que humilham e filtram o acesso?

Fotografia: John Moeses Bauan (2018) Homem dormindo no banco. Unsplash

Documentação e cidadania

“ Quando foi perguntado quem lhe apoiava na rua, Daniel informou: “isso tem lá, tem lá o Centro Social, lá no final do Canalete, o M [educador social do SEAS] é quem tá me apoiando, me auxiliando assim nos documentos, documentação nova e tá assim”. (GRAMAJO et al., 2023, p. 7)

Problematização: O relato de Daniel evidencia que o acesso à documentação depende, muitas vezes, da mediação individual de trabalhadores comprometidos, e não de um fluxo institucional garantido. Quando o direito se efetiva apenas por meio da boa vontade ou do esforço isolado de um profissional, ele deixa de ser direito e se transforma em favor.

Por que a obtenção de documentos ainda exige peregrinação entre serviços? Por que a regularização documental não é tratada como prioridade nas políticas públicas voltadas à PSR? A ausência de documentos impede o acesso ao SUS, ao Benefício de Prestação Continuada, ao Cadastro Único e a políticas de moradia, perpetuando o ciclo de exclusão.

Favor e direito

“ A dona do prédio aqui de frente, ajuda bastante a gente. Ela tem para mais de 5 apartamentos alugados. Ela faz muito por nós. Mas nem sempre ela vem né. A fome bate e a gente tem que dar nosso jeito. Não cai do céu. Mas quando ela vem, é mais fácil por que ela traz quentinha para nós 7 aqui (Margô). (PAQUIELA et al., 2025, sem página)

Problematização: O relato de Margô evidencia a substituição do direito pela caridade. A alimentação, que deveria ser garantida por políticas públicas estruturadas, aparece como dependente da presença eventual de uma proprietária solidária. Quando a sobrevivência se organiza em torno da boa vontade individual, o que isso revela sobre a ausência do Estado? A ajuda privada pode aliviar a fome imediata, mas não substitui a responsabilidade pública pela segurança alimentar. Como romper com a lógica do favor e afirmar o acesso à alimentação e à documentação como direitos incondicionais, e não como concessões eventuais?

Invisibilidade institucional

A dificuldade de acesso à documentação faz com que muitas pessoas em situação de rua sejam atendidas apenas em situações emergenciais, sem histórico, prontuário ou continuidade de cuidado. A vida passa pelos serviços sem deixar registro, e o sujeito segue invisível.

Esse apagamento institucional reforça práticas manicomiais e higienistas, pois permite que intervenções coercitivas ocorram sem responsabilização do Estado. Sem nome, sem registro e sem história, a pessoa em situação de rua torna-se facilmente removível.

A Resolução nº 40/2020 do Conselho Nacional de Direitos Humanos reforça que a ausência de documentação não pode ser motivo para negar atendimento ou direitos. Ainda assim, essa diretriz segue sendo frequentemente descumprida.

Para refletir em grupo

Como lido com exigências burocráticas que atravessam o cuidado?

O que sinto quando regras institucionais limitam o acesso ou o atendimento?

Na prática, consigo flexibilizar normas para garantir cuidado? Em quais situações?

A rede facilita ou dificulta o acesso aos direitos básicos? Como isso se expressa?

Unidade 8: Intersetorialidade e articulação entre políticas públicas

Objetivo da unidade

Fortalecer a compreensão da intersetorialidade como eixo estruturante do cuidado à PSR.

Texto introdutório

Nenhuma política pública, isoladamente, é capaz de responder à complexidade da situação de rua. A experiência da PSR evidencia que saúde, assistência social, habitação, trabalho, educação, justiça e direitos humanos operam de forma frequentemente desarticulada, produzindo lacunas que recaem sobre os próprios sujeitos.

Quando o cuidado se fragmenta, a PSR passa a circular entre serviços sem continuidade, sem corresponsabilização e sem projeto comum. A saúde atende a crise, a assistência oferta o mínimo para sobrevivência, a habitação não chega, o trabalho é inacessível e a documentação se perde no caminho. O resultado é a produção de um cuidado intermitente, que mantém a vida, mas não garante direitos.

O Decreto nº 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, afirma como princípio a “articulação intersetorial das políticas públicas”. No entanto, na prática, a intersetorialidade aparece mais como enunciado normativo do que como método de trabalho efetivo.

Diante disso, a intersetorialidade precisa ser compreendida não como cooperação eventual, mas como responsabilidade compartilhada e permanente. Isso implica disputar fluxos, rever critérios de acesso e sustentar o cuidado mesmo quando ele ultrapassa os limites formais de cada política.

Apoio paterno

“ Carlos, ressalta a importância do apoio recebido de seu pai em relação às suas demandas de alimentação e agasalho: “Quem me apoia de verdade é meu pai, só meu pai. Meu pai passa aqui toda hora, e me apoia em alguma coisa, bagulho de comida, traz panelão de comida ou tenta me dar dinheiro” (GRAMAJO et al., 2023, p. 6)

Problematização: O apoio do pai é fundamental para a sobrevivência de Carlos, mas também mostra como a proteção pública é frágil. Quando o acesso à comida e a renda depende quase só da família, o direito deixa de ser garantido para todos e passa a depender de quem tem alguém que possa ajudar. Assim, o que deveria ser responsabilidade do Estado acaba virando ajuda pessoal, aumentando as desigualdades. Como o poder público pode reconhecer essas redes de apoio sem transferir a elas sua responsabilidade? A intersetorialidade exige que o cuidado não fique restrito à família, mas seja garantido por políticas públicas contínuas e efetivas.

Sobrecarga feminina

“ Ele é irresponsável, doutora! Ele tem que entender que somos nós por nós. Já somos preto, pobre. Se a gente não se cuidar, quem vai? Eu que lembro a ele de comer, de fazer as coisas. Às vezes eu falo pra ele dá um rumo na vida. Mas ele fica usando tantas merdas juntas, que se perde. Eu uso também, mas venho as consultas, tomo as vacinas em dia, faço meu corre. Ele come ainda porque eu estou com ele. O dia que eu cansar, ele vai ter que arrumar outra trouxa para botar no lugar (Emília). (PAQUIELA et al., 2025, sem página)

Problematização: A fala de Emília evidencia a sobrecarga feminina na gestão da sobrevivência e do cuidado em contexto de rua, assumindo responsabilidades que deveriam ser compartilhadas pelo Estado por meio de políticas articuladas. Quando alimentação, saúde e acompanhamento dependem exclusivamente da mediação da companheira, revela-se a fragilidade da intersetorialidade entre saúde, assistência e políticas sobre drogas. Como os serviços enfrentam essa desigualdade de gênero sem transferir às mulheres a responsabilidade pelo cuidado dos parceiros e pela própria manutenção da vida?

Fotografia: Paul Pineda (2019) Homem se alimentando nas ruas. Unsplash

Solidariedade urbana

“ Os demais participantes mencionaram a geladeira comunitária como o principal local de apoio à alimentação, onde buscam refeições sempre que necessitam. Para Carlos, a geladeira atende as demandas da população: “primeiro lugar a geladeira, né, a geladeira aqui apoia qualquer um”. Fernando também diz que a geladeira é acessada pela população em geral. Quando perguntado se considera a geladeira como parte da rede de apoio, responde: “mas a geladeira aqui é apoio da cidade, entendesse? É, todo o pessoal da cidade vem aqui e traz comida aqui na geladeira, quem tem. Quem não tem tira, quem tem? Tá escrito ali, ó”. [...] a geladeira aparece como parte da rede de apoio para alimentação e sobrevivência diária: “sempre há comida”, “a geladeira é uma benção” e “sempre pego comida ali” (GRAMAJO et al., 2023, p. 8)

Problematização: A solidariedade urbana emerge como resposta coletiva à fome, revelando potência social, mas também a insuficiência das políticas de segurança alimentar. Quando a alimentação depende da doação espontânea, o direito à alimentação adequada, previsto no art. 6º da Constituição, é fragilizado.

Como transformar iniciativas solidárias em políticas públicas estruturantes? A intersetorialidade exige que assistência social, saúde e segurança alimentar atuem de forma integrada, superando soluções emergenciais.

Apoio do comércio local

“ Fernando conta que: Tem mais uns restaurantes aí, que eu não me lembro o nome, chega e eles me fornecem o almoço, mas só depois das 2 horas também, senão eles não fornecem, antes não dá, mas, depois das 2 horas, é só chegar ali, que eles arrumam ali um marmitex [...] Daniel comenta o apoio recebido de um estabelecimento comercial: “Sim, sim, o dono da F. ali, sempre que eu passo ali ele sempre me apoia em alguma coisa, sempre tem algo” (GRAMAJO et al., 2023, p. 8)

Problematização: O apoio de estabelecimentos comerciais garante alimentação, mas de forma condicionada e dependente da boa vontade individual, revelando a ausência de política pública contínua de segurança alimentar. Quando o direito à comida se transforma em concessão, questiona-se que Estado sustenta o combate à fome por iniciativas pontuais e como a intersectorialidade pode converter solidariedade em política estruturante, sem naturalizar a precariedade.

Cuidado familiar ampliado

“ Como enfatiza Eduardo, ao mencionar o apoio que recebe da sua família, tanto em relação à alimentação quanto à higiene pessoal: “meus parentes me apoiam cara. Tem uns primos meus que me apoiam no banho. No aeroporto ali, tem uma família que me apoia. Tem também minha família, me apoia, mano, minha mãe, minha família”. (GRAMAJO et al., 2023, p. 9)

Problematização: O cuidado familiar ampliado demonstra a existência de redes afetivas que extrapolam o núcleo doméstico, contribuindo para a sobrevivência cotidiana. No entanto, quando o acesso a banho, alimentação e proteção depende dessas redes informais, evidencia-se a fragilidade das políticas públicas de acolhimento e cuidado territorial.

A Constituição Federal de 1988 estabelece que a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado (art. 203). Ainda assim, observa-se que necessidades básicas continuam sendo supridas por arranjos privados e improvisados.

Como os serviços públicos reconhecem e dialogam com essas redes sem delegar a elas a responsabilidade estatal? A intersectorialidade exige que o Estado sustente o cuidado para além da família, evitando que o apoio familiar seja usado como justificativa para a omissão institucional.

Para refletir em grupo

?

Como me posiciono diante de conflitos entre serviços ou equipes?

O que sinto quando o outro serviço não responde como esperado?

Na prática, consigo construir cuidado compartilhado ou acabo atuando sozinho?

O que, na rede, fortalece ou fragiliza o trabalho conjunto?

Fotografia: Tutz Dias (2022) Um grupo de pessoas segurando cartazes no ar. Unsplash

Considerações finais

Este caderno não se encerra em respostas prontas, tampouco em protocolos normativos a serem aplicados de forma acrítica. Ao longo das unidades, o que se buscou foi tensionar certezas, deslocar olhares e produzir perguntas incômodas sobre o modo como o Estado, os serviços públicos e os próprios trabalhadores se relacionam com a População em Situação de Rua.

Os relatos apresentados, longe de serem ilustrações anedóticas, funcionam como analisadores potentes da realidade. Eles evidenciam que a situação de rua não é efeito de escolhas individuais isoladas, mas resultado de políticas fragmentadas, de ausências institucionais reiteradas e de práticas que, muitas vezes, operam mais pelo controle do que pelo cuidado. A rua aparece, assim, não apenas como espaço de exclusão, mas também como território de produção de vínculos, estratégias de sobrevivência e resistência cotidiana.

Ao percorrer temas como saúde mental, uso de álcool e outras drogas, Consultório na Rua, lógica manicomial, documentação civil e intersetorialidade, o material evidencia um ponto comum: **o cuidado só se sustenta quando é assumido como responsabilidade pública, compartilhada e contínua.** Sempre que o cuidado é condicionado — à abstinência, à adesão normativa, à documentação regular, à “boa conduta” — ele deixa de ser direito e passa a operar como filtro de exclusão.

A persistência de práticas manicomiais fora dos muros do hospital psiquiátrico revela que a Reforma Psiquiátrica é um processo em disputa permanente. Internações compulsórias, abordagens higienistas, exigências moralizantes e a naturalização da caridade como substituta de política pública são expressões contemporâneas de uma lógica que hierarquiza vidas e define quais merecem cuidado em liberdade e quais devem ser removidas, silenciadas ou controladas.

Nesse cenário, a educação permanente emerge como estratégia central. Não se trata apenas de transmitir conteúdos, mas de produzir espaços coletivos de reflexão sobre o fazer cotidiano, interrogando práticas que, muitas vezes, são reproduzidas de forma automática. Perguntar “por que fazemos assim?”, “quem fica de fora quando

atuamos desse modo?” e “a quem serve determinada exigência institucional?” é parte indissociável do cuidado ético.

Este caderno aposta na potência dos trabalhadores e trabalhadoras da RAPS e das políticas intersetoriais como sujeitos capazes de resistir à naturalização da exclusão. Reconhece, contudo, que não há saída individual para problemas estruturais. Sustentar o cuidado em liberdade exige respaldo institucional, pactuação entre políticas, revisão de fluxos, garantia de recursos e compromisso político com a cidadania da População em Situação de Rua.

Por fim, reafirma-se que cuidar da PSR não é “incluir” quem está fora, mas **reconhecer direitos historicamente negados**. O desafio colocado não é adaptar as pessoas à norma, mas transformar práticas, serviços e políticas para que o cuidado deixe de ser exceção e se torne regra. Que este material possa seguir sendo usado como instrumento vivo, provocador e inconcluso — tal como o próprio cuidado em liberdade que ele defende.

Glossário

Abordagem territorial

Modo de organização do cuidado que reconhece o território como espaço vivo, marcado por relações sociais, conflitos, redes e saberes locais. Supõe que o cuidado se constrói onde a vida acontece, e não apenas dentro dos serviços.

Abstinência

Interrupção total do uso de substâncias psicoativas. Quando tomada como *condição de cuidado*, pode produzir exclusão e afastamento dos serviços, especialmente no atendimento à População em Situação de Rua.

Acolhimento

Diretriz da Política Nacional de Humanização que implica escuta qualificada, responsabilização e resposta às demandas apresentadas, sem julgamento moral ou condicionalidades prévias.

Assistência social

Política pública de proteção social não contributiva, destinada a garantir direitos básicos, enfrentar vulnerabilidades e promover acesso a benefícios e serviços, conforme a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)

Dispositivo da RAPS responsável pelo cuidado em saúde mental em base comunitária, substitutivo ao modelo hospitalocêntrico, orientado pelos princípios da Reforma Psiquiátrica.

Caridade

Prática de ajuda baseada na boa vontade individual ou institucional. Embora possa garantir sobrevivência imediata, não substitui políticas públicas universais e pode reforçar relações de dependência e desigualdade.

Cidadania

Condição de acesso pleno a direitos civis, políticos e sociais. No contexto da PSR, a cidadania é frequentemente negada ou precarizada por barreiras institucionais e práticas excludentes.

Clínica ampliada

Concepção de clínica que ultrapassa o enfoque biomédico, considerando determinantes sociais, vínculos, território, subjetividade e contexto de vida dos sujeitos.

Consultório na Rua (CnaR)

Dispositivo da Atenção Básica do SUS que atua de forma itinerante junto à População em Situação de Rua, oferecendo cuidado em saúde no território, com base no vínculo e na redução de danos.

Cuidado em liberdade

Princípio da Reforma Psiquiátrica que afirma o direito ao cuidado sem privação de liberdade, sem internações desnecessárias e sem práticas coercitivas.

Cuidado possível

Estratégia ética que reconhece os limites e as condições reais da vida do sujeito, construindo intervenções viáveis no contexto concreto, sem impor modelos ideais ou normativos.

Determinantes sociais da saúde

Condições sociais, econômicas, culturais e ambientais que influenciam o processo saúde-doença, como renda, moradia, trabalho, raça, gênero e acesso a políticas públicas.

Drogas

Substâncias psicoativas que atuam no sistema nervoso central, podendo alterar percepção, humor, consciência e comportamento. Seu uso não pode ser compreendido exclusivamente como questão moral ou criminal, devendo ser analisado a partir dos determinantes sociais, culturais, econômicos e subjetivos que o atravessam. No campo da saúde pública, a abordagem prioriza estratégias de cuidado, redução de danos e garantia de direitos.

Educação permanente em saúde

Processo formativo contínuo, baseado na problematização do cotidiano de trabalho, que busca transformar práticas a partir da reflexão coletiva.

Exclusão social

Processo estrutural de negação de direitos, acesso e participação social, que ultrapassa a pobreza material e envolve estigmatização, invisibilização e violência institucional.

Higienização social

Prática de remoção, dispersão ou repressão da PSR dos espaços públicos, geralmente justificada por discursos de ordem, segurança ou estética urbana.

Integralidade

Princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) que orienta a oferta de cuidado em sua dimensão ampla, articulando promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Implica reconhecer o sujeito em sua complexidade biopsicossocial, evitando práticas fragmentadas e exigindo articulação intersetorial para garantia efetiva de direitos.

Intersetorialidade

Articulação permanente entre diferentes políticas públicas (saúde, assistência social, habitação, trabalho, justiça, direitos humanos), visando o cuidado integral e a garantia de direitos.

Internação compulsória

Privação de liberdade imposta sem consentimento do sujeito. Quando utilizada de forma indiscriminada, configura prática manicomial e violação de direitos humanos.

Lógica manicomial

Conjunto de práticas, discursos e dispositivos que operam pelo controle, segregação e tutela dos sujeitos, mesmo fora do hospital psiquiátrico.

Moradia como direito

Direito social garantido pelo art. 6º da Constituição Federal, cuja negação está diretamente relacionada à produção da situação de rua.

Não julgamento

Princípio ético do cuidado que recusa leituras morais sobre o uso de drogas, a vida na rua ou as escolhas do sujeito, favorecendo a construção de vínculo.

Patologização do sofrimento social

Redução de experiências produzidas por desigualdades e exclusão a diagnósticos individuais, desconsiderando determinantes sociais e políticos.

Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR)

Instituída pelo Decreto nº 7.053/2009, estabelece princípios, diretrizes e ações para a garantia de direitos da PSR, com base na intersetorialidade e no respeito à dignidade humana.

População em Situação de Rua (PSR)

Grupo heterogêneo que compartilha a experiência da rua como espaço de moradia e sobrevivência, marcado por trajetórias diversas e múltiplas formas de exclusão.

Precarização do trabalho

Processo de fragilização das relações de trabalho, caracterizado por informalidade, instabilidade e ausência de proteção social, frequentemente associado à situação de rua.

Redução de danos

Abordagem ética e clínica que busca minimizar riscos e danos associados ao uso de substâncias, sem exigir abstinência como condição de cuidado.

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)

Conjunto de serviços do SUS organizado para garantir cuidado integral em saúde mental, com base na territorialidade, intersetorialidade e cuidado em liberdade.

Responsabilização compartilhada

Princípio segundo o qual o cuidado não é atribuição de um único serviço ou política, mas construído coletivamente entre equipes, gestores e redes.

Sofrimento psíquico

Experiência subjetiva de dor, angústia ou mal-estar que não pode ser compreendida fora das condições concretas de vida e das relações sociais.

Territorialidade

Reconhecimento do território como espaço de produção de vida, cuidado e conflito, fundamental para a organização das práticas em saúde e assistência.

Violência institucional

Ações ou omissões do Estado e de seus serviços que produzem sofrimento, exclusão ou violação de direitos, mesmo quando legitimadas por normas ou rotinas.

Vínculo

Relação construída ao longo do tempo entre profissionais e usuários, baseada em confiança, escuta e continuidade do cuidado.

Cinema e Visibilidade da Rua

O Santo de Fort Washington (1993) – Drama

Acompanha a amizade entre dois homens em situação de rua em Nova York, explorando vínculos afetivos, sofrimento psíquico e a violência institucional que atravessa suas trajetórias.

Crianças do Subterrâneo (2001) – Documentário

Retrato cru de crianças que vivem nos metrô de Bucareste, evidenciando abandono, uso de substâncias e formas precárias de organização coletiva.

Trolleywood (2004) – Documentário

Observa o cotidiano de pessoas sem-teto em Los Angeles, destacando estratégias de sobrevivência e a invisibilidade social nas grandes cidades.

À Procura da Felicidade (2006) – Drama biográfico

Baseado em história real, mostra pai e filho enfrentando a perda de moradia, articulando precarização do trabalho, paternidade e mobilidade social.

Wendy e Lucy (2008) – Drama

Jovem em trânsito pelos EUA enfrenta a iminência da situação de rua, revelando fragilidade das redes de apoio e precariedade econômica.

Estacionado (2010) – Drama

Homem passa a viver no carro após ruptura de vida, abordando solidão, masculinidade e processos de exclusão social.

Um Filho de Outro Pai (2012) – Drama

Relação entre um jovem e seu pai, que vive em situação de rua, tensiona laços familiares, identidade e fracasso social.

Sem Destino (2014) – Drama

Narrativa imersiva no cotidiano de um homem sem-teto, enfatizando a repetição, a burocracia dos serviços e a despersonalização.

Abrigo (2014) – Drama

Entrelaça histórias de pessoas vivendo nas ruas, abordando trauma, vulnerabilidade e as dificuldades de reinserção social.

O Público (2018) – Drama

Grupo de pessoas sem-teto ocupa uma biblioteca durante frio extremo, problematizando políticas públicas, direito à cidade e criminalização da pobreza.

Perdidos na América (2018) – Documentário

Foca em jovens em situação de rua, discutindo rupturas familiares, negligência institucional e ciclos de vulnerabilidade.

Feral (2019) – Drama

Mulher passa a viver isolada em túneis, explorando dimensões de retraimento psíquico, trauma e desafiliação social.

Em Busca de um Lar (2021) – Documentário

Apresenta relatos breves e diretos de pessoas sem-teto, evidenciando fatores estruturais como desigualdade, saúde mental e acesso a serviços.

Someone's Daughter, Someone's Son (2024) – Documentário

Pessoas que viveram nas ruas narram suas histórias, enfatizando estigma, memória e reconstrução de trajetórias.

No Address (2025) – Drama

Grupo diverso enfrenta a perda de moradia, evidenciando múltiplas vias de entrada na situação de rua e desafios de sobrevivência urbana.

Jornal Boca de Rua

Assista ao Documentário Ruaologia (2025)

*O documentário acompanha a experiência do **Jornal Boca de Rua**, evidenciando o cotidiano e as trajetórias de pessoas em situação de rua que participam da produção do jornal. A partir de entrevistas e registros diretos, o filme constrói uma narrativa centrada na voz desses sujeitos, revelando suas histórias, formas de organização coletiva e estratégias de sobrevivência.*

O Jornal Boca de Rua constitui uma das experiências mais relevantes de comunicação popular no Brasil voltadas à população em situação de rua. Criado em 2001, em Porto Alegre, o projeto nasce no interior de uma articulação entre movimentos sociais, educadores e pessoas que viviam nas ruas, com o objetivo de construir um espaço de expressão, visibilidade e produção de sentido a partir da própria experiência da rua.

O Boca de Rua se organiza como um dispositivo coletivo de produção de mídia, no qual os próprios participantes, em sua maioria pessoas em situação de rua, atuam como repórteres, entrevistadores, fotógrafos e distribuidores. Essa lógica rompe com a posição tradicional de objeto de discurso, deslocando esses sujeitos para o lugar de enunciação, o que tem implicações ético-políticas significativas, especialmente no campo da comunicação e da psicologia social.

O jornal adota um modelo de circulação que também funciona como estratégia de geração de renda. Os exemplares são vendidos pelos próprios participantes, que ficam com parte do valor arrecadado, contribuindo para formas mais autônomas de subsistência.

Do ponto de vista temático, o Boca de Rua aborda questões como violência institucional, políticas públicas, saúde mental, uso de substâncias, trabalho informal e cotidiano da vida nas ruas. Ao mesmo tempo, o jornal também produz narrativas que escapam à lógica da vitimização, evidenciando redes de solidariedade, trajetórias singulares e modos de resistência. Trata-se, portanto, de uma produção que tensiona estigmas e amplia a compreensão social sobre a população em situação de rua.

O Boca de Rua pode ser compreendido não apenas como um meio de comunicação, mas como uma prática intersetorial que articula cultura, educação e cuidado. Ao longo de sua trajetória, o jornal consolidou-se como referência nacional, sendo reconhecido como uma experiência potente de protagonismo social. Em um contexto marcado pela invisibilização e pela precarização, o Boca de Rua afirma a palavra como direito e a narrativa como forma de existência.

Referências

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.

BRASIL. Decreto no 7.053/2009. Institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências. , 2009. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7053.htm>.

BRASIL. Lei no 10.216/2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. , 2001. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm>.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS. Resolução no 40, de 13 de outubro de 2020. Dispõe sobre as diretrizes para promoção, proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua, de acordo com a Política Nacional para População em Situação de Rua. , 2020. Disponível em: <<https://bibliotecadigital.mdh.gov.br/jspui/handle/192/2963>>.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria no 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). , 2011 a. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html>.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria no 122, de 25 de janeiro de 2012. Define as diretrizes de organização e funcionamento das Equipes de Consultório na Rua. , 2011 b. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0122_25_01_2012.html>.

GRAMAJO, Carolina Siomionki et al. (Sobre)viver na Rua: Narrativas das Pessoas em Situação de Rua sobre a Rede de Apoio. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 43, e243764, p. 1–14, 2023. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/368670606_Sobreviver_na_Rua_Narrativas_das_Pessoas_em_Situacao_de_Rua_sobre_a_Rede_de_Apoio>. Acesso em: 31 jan. 2026.

PAQUIELA, Eliane Oliveira de Andrade et al. Mulheres que vivem na Rua: uma análise interseccional sobre os modos de viver e a rede de apoio que constroem para si. *Cien Saude Colet* [periódico na internet] , 2025. Disponível em: <<http://cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/mulheres-que-vivem-na-rua-uma-analise-interseccional-sobre-os-modos-de-viver-e-a-rede-de-apoio-que-constroem-para-si/19801?id=19801&id=19801>>. Acesso em: 11 fev. 2026.

TIENGO, Verônica Martins. Alterações nas expressões da questão social da população em situação de rua. *Lutas Sociais*, 22(41), p. 361–372, 2020. Disponível em: <<https://revistas.pucsp.br/index.php/ls/article/view/46690>>. Acesso em: 11 fev. 2026.